

SAMARQAND SHAHRIDAGI DARI-ZANJIR MADRASASINI TA'MIRLASH LOYIHASINI ISHLAB CHIQLISH

Jurayeva Elvira Elmuradovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD),

Annotatsiya: Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinida Dari-zanjir mahallasi bor. Bu nom shu yerdagi "Dari-zanjir" madaniy yodgorligi bilan bog'liq. So'zma-so'z tarjima qilinganda "zanjirlangan eshik" ma'nosini bildiradi. Dari -zanjir madrasasi bugungi kunda juda ham achinarli holatga kelib qolgan. Ushbu maqolada madrasani ta'mirlash loyihasi ishlab chiqilgan. Madrasani zararlangan qismlari aniqlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: madrasa, gumbaz, minora, peshtoq, ravoq, hujra.

Kirish qismi: Madrasa so'zi arab tilidan olingan bo'lib, lug'aviy ma'noda "o'qish joyi" yoki "o'qitish joyi" umuman dars o'tiladigan joy ma'nosini anglatadi^[1]. VII—VIII asrlarda islom dini ulamolari musulmon ilohiyoti masalalarini sharhlab berib turadigan markaz sifatida arab davlatlarida paydo bo'lgan. Madrasaning birinchi ta'lim muassasasi Zayd ibn Arkam mulkida Safo degan tepalik yaqinida bo'lib, u yerda Muhammad (s.a.v.) domla, shogirdlari esa uning izdoshlari edi. Hijratdan keyin Madinada Masjid an - Nabaviy masjidining sharqiy tomonida "Suffa" madrasasi tashkil etilgan. Keyinchalik Fotimiylar tomonidan 969–970 yillarda Qohirada ismoiliy ta'limotini targ'ib qilish markazi sifatida al-Azhar masjidi tashkil etildi, keyinchalik u Ayyubiylar hukmronligi ostida sunniylik institutiga aylangan^[2]. IX—XII asrlarda islom diniga e'tiqod qilinadigan mamlakatlarda, jumladan, [Markaziy Osiyoda](#) tarqaldi. [Narshaxiyning](#) „Buxoro tarixi“ asarida 937-yilgi yong'inda zarar ko'rgan Forjak madrasasi Markaziy Osiyodagi dastlabki madrasalardandir. Abbosiylar davrining oxirlarida, saljuqiylar vaziri Niyom al-Mulk tomonidan Madrasai Nizomiyya nomi bilan Eron, Mesopotamiya va Xurosonda tarixda birinchi rasmiy madrasalar tarmog'i qurilgan. U madrasalar keyingi bir necha asrlar davomida musulmon dunyosining katta qismiga tarqaldi va me'moriy dizaynning o'xshash modellarini qabul qildi^[2]. O'zining shakllanish davrida madrasa atamasi

oliy o'quv yurtini nazarda tutgan bo'lib, uning o'quv dasturida dastlab faqat „diniy fanlar“ kiritilgan bo'lsa, keyinchalik ko'plab madrasalarda mantiq, matematika va falsafa kabi diniy va „dunyoviy fanlar“ o'qitiladi^[3].

XII asrgacha ayollar jahon islom ulomalarining bir foizdan kamrog'ini tashkil qilgan. Biroq as-Saxaviy va Muhammad Akram Nadvi XV asrdan buyon 8000 dan ortiq ayol olimlarning dalillarini topganlar^[4]. XII-asrdagi sunniy olim Ibn Asakir o'z davrida 80 nafar ayol domladan tahsil olgan ekan.

Madrasalarning **xon madrasalari, eshon madrasalari, xususiy madrasalar** kabi turlari bo'lgan. Madrasa muassislari madrasani ta'minlash uchun maxsus mulk – [vaqf](#) ajratishgan va bu mulkni boshqaruvchi mutavvalini tayinlashgan. Madrasalarning vaqf daromadlaridan bir qismi madrasa binosini ta'mirlash uchun ajratilgan, ma'lum qismi mutavvali, mudarrislar, talabalar, masjid imomi, muazzini, sartaroshi, farroshi va boshqa xizmatchilarga berilgan.

Asosiy qisim: Ab-u Tohir Xojaning "Samariya" asarida "Dari-zanjir Amir Temur Ko'ragon xotining raboti bo'lib, Chokardizaning g'arb tomonida va musulmonlarning qabristoniga tutashgan" deb qayd qilingan. XVI-XVII asrlarda mazkur hudud Hayoti Xon (Xonning hovlisi) nomi bilan ham yuritilgan. XVIII asrda hududda madrasa, maktab, hovuz, savdo do'konlari faoliyat ko'rsa tgan.

Madrasaning bugungi kundagi holati (foto surat 2024yil dekabr muallif tomonidan olingan)

Ota-bobolarimizdan Dari-zanjir XI asrda dastlab qal'a bo'lgani, XIV asr oxirlarida yaholi yashash manziliga aylantirilgani haqida eshitganmiz, – deydi Dari-zanjir mahallasida yashovchi Jo'raxon Mallaxo'jayev. – Bu yerda Amir Temur va temuriylarning yaqin qarindoshlari, keyinchalik din peshvolarining oilalari yashagan. Ular ayollarini nomahramlardan himoya qilib, hujra eshiklarini

zanjirlab qo'ygan va begonalarning kirishi taqiqlangan. Shundan "Dari-zanjir" iborasi kelib chiqqan deyishadi. XIV asr oxiri XV asr boshlarida Dari-zanjir yaqinida katta masjid bo'lgan, masjidga keluvchilar bu yerdagi hujralardan darsxona sifatida foydalangani haqida ma'lumotlar bor. Jumladan, Alisher Navoiy Samarqandda yashagan yillari bu yerga kelib turgani to'g'risida manbalarda qayd etilgan.

Dari -zanjir madrasasi tarxi loyiha taklif

Madrasaning zararlangan qismlarini aniqlanganligi

Afsuski, asrlar silsilasida mazkur obidaga ham zarar yetib, ayni chog‘da yaroqsiz holga kelib qolgan. 2009-2016-yillarda o‘zim ushbu mahallaga raislik qilganimda hashar yo‘li bilan yoki homiylar ko‘magida obyektning ta‘mirlash bo‘yicha taklif bergandim. Ammo mas‘ullar madaniy merosga ziyon yetishini aytib, obyekt 2014-yilda ta‘mirlanishi, buning uchun mablag‘ ajratilishini ma‘lum qilgandi. Ammo hozirgacha hech qanday amaliy ish qilinmadi. Ayni paytda majmua xaroba holatda turibdi.

“Dari-zanjir” madaniy meros obyekti mahalla binosi ro‘parasida joylashgan bo‘lib, to‘rt hujradan iborat. Hozir obyekt devorlari abgor holatga kelib qolgan va bitta hujra nurab tushgan. Qolgan uchta hujradan aholi omborxonasi sifatida foydalanib kelmoqda. Agar majmua tez fursatda himoyaga olinmasa, qolgan qismi ham yo‘q bo‘lib ketishi mumkin.

Madrasa bosh rejasi loyiha taklif (401-AyoRva R yo‘nalish talabasi Abdurahmonov M)

“Dari-zanjir” yodgorligi moddiy- madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatiga kiritilgan va mahalliy ahamiyatdagi moddiy -madaniy meros obyekti hisoblanadi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig‘i vazifasini bajaruvchi Ziyodulla Nasimov. – Obyektning umumiy maydoni 70,13 kvadrat metrni tashkil etadi va uzoq yillardan buyon restavratsiyaga muhtoj. Shu bois, madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti va madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi bilan hamkorlikda “Dari-zanjir” majmuasining loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, obyektning ta‘mirlash, tiklash va konservatsiya ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Ammo bundan avval ham ushbu majmuani ta‘mirlash va konservatsiya qilish bir necha marta dasturga kiritilgan. Afsuski, bu ishlar qog‘ozda qolib ketgan.

Viloyat madaniy meros boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda Samarqandda 130 ta madaniy meros obyekti yo‘qolib ketish xavfi ostida turibdi. Ular orasida “Dari-zanjir” madaniy meros obyekti ham borligi achinarli.

Madrasa fasad qismiga berilgan loyiha taklif (muallif 401-AyoRva R yo'nalish talabasi Abdurahmonov M raxbar E.E.Jurayeva)

Madrasa hovlisiga berilayotgan loyiha taklif

Madrasa umumiy ko'rinishi

Turizm haqida gap ketganda sayyohlik sohasi jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda yaqin o'tmishga ham o'zgacha munosabat shakllangani to'g'risida eshitamiz. Hatto, o'tgan asrda ishlangan badiiy filmlar suratga olingan obyektlar saqlab qolinib, bu joylardan turistik obyekt sifatida foydalanishayotganini bilamiz. Biz esa turkiy adabiyotning buyuk vakili, dunyoga mashhur Alisher Navoiy bobomiz qadami teggan manzillarni asrab-avaylab, bu joylarni sayyohlik obyektlari qatoriga kirita olmayapmiz.

Ulug' bobomizning qabri qo'shni davlatda, unga munosabat ham turlicha ekanligini eshityapmiz. Hech bo'lmaganda, Navoiy hazratlari nomi bilan bog'liq o'zimizdagi mavjud joylarga e'tibor qaratsak, ularga turizmga daromad topish manbai sifatidagina emas, balki o'tmishimiz, o'zligimizning bir bo'lagi sifatida qarab, xalqimizni bundan bahramand etsak, ayni muddao bo'lardi.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Kengashining 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan yig'ilishida davlatimiz rahbari Samarqanddagi Amir Temur bog'larini tiklash va bir qator tarixiy obidalarni ta'mirlash zarurligini qayd etgandi. Ana shu obidalar qatorida Dari-zanjirga ham e'tibor qaratilsa, xalqimiz tarixi, ma'naviy qadriyatlarimizni tiklash yo'lida muhim qadam qo'yilgan bo'larmidi?

Shu yilning fevrla oyida saytimizda "Navoiy qadami yetgan "Dari-zanjir" butkul yo'qolib ketadimi?" sarlavhali maqola e'lon qilingan edi.

Unda Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinidagi "Dari-zanjir" madaniy yodgorligining e'tibordan chetda qolgani haqida yozgan edik.

Shu kunlarda ob'ektda ta'mirlash-tiklash ishlari boshlanib, tarixiy inshootni asrab-avaylash uchun zarur choralar ko'rilmoqda.

– "Dari-zanjir" yodgorligi moddiy-madaniy merosning ko'chmas mulk ob'ektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan, lekin ancha vaqtdan buyon ta'mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirishga imkoniyat bo'lmayotgan edi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ziyodulla Nasimov. – Bu yil esa ob'ekt madaniy meros agentligining manzilli ro'yxatiga kiritilib, 415 million so'm mablag' ajratildi. Hozirda yodgorlikning ustini yopish ishlari olib borilmoqda. Shundan so'ng hujralarni restavratsiya-konservatsiya qilishga kirishiladi.

Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda viloyatda muhofazaga muhtoj ob'ektlarni asrab-avaylash borasida manzilli dasturlar asosida ish olib borilib, joriy yilning o'tgan davrida Samarqand shahridagi "Xalqlar do'stligi va bag'rikenglik muzeyi", Ruhobod, Shohi Zinda majmualari, Xo'ja Doniyor maqbarasi, Avliyo Georgiy cherkovi hamda Oqdaryo tumanidagi "Bahodir Yalangto'sh" masjidida ta'mirlash-tiklash ishlari amalga oshirilgan. Yil yakuniga qadar Samarqand shahrida 16 ta, Kattaqo'rg'on shahar, Nurobod, Oqdaryo va Bulung'ur tumanlarida bittadan moddiy madaniy meros ob'ektlari ta'mirlanishi ko'zda tutilgan. Bu maqsad uchun qariyb 14 milliard so'm mablag' ajratilgan.

Xulosa: Viloyat madaniy meros boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda Samarqandda 130 ta madaniy meros obyekti yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi. Ular orasida "Dari-zanjir" madaniy meros obyekti ham borligi aytib o'tilgan edi talabalar bilan birgalikda mana shunday ob'ektlardan biri bo'lgan Dar-zanjir madrasasini to'liq tadqiq qilib, unga zarur bo'lgan ta'mirlash loyihasi ishlab chiqildi. O'rganishlarimiz natijasida malum bo'ldiki Dari -zanjir madrasasi asrlar davomida yer sthining ko'tarilishi natijasida o'zining haqiqiy balandligini yo'qotib bir yarim metr qismi yer ostida qolib ketganligi aniqlanib madrasaning haqiqiy balandligi ochilib, madrasa va uning atrof muhitini tamirlash loyihasi ishlab chiqildi va viloyat madaniy meros boshqarmasiga topshirildi.

Adabiyotlar

1. *The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture* Bloom, Jonathan M.; Blair, Sheila S.: Oxford University Press, 2009.
2. Jonathan Berkey. *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*. Princeton University Press, 1992.
3. M. S. Asimov. *Clifford Edmund Bosworth*. The Age of Achievement: Vol 4, 1999 — 37-bet. [ISBN 81-208-1596-3](#).
4. Gibb, H. A. R. *The University in the Arab-Moslem World, in The University Outside Europe: Essays on the Development of University* Bradby, Edward: Ayer Publishing, 1970 — 281-298-bet. [ISBN ISBN 978-0-8369-1548-8](#).
5. Nadwi, Mohammad Akram. *Al-Muhaddithat*. Oxford: Interface Publications, 2013.
[\[tahrir | manbasini tahrirlash\]](#)
6. Kerenskiy O. M., Medrese Turkestanskogo kraja-SPb., 1892;
7. Abdullayev Yu., Ocherki po metodike obucheniya gramote v o'zbekskoy shkole, T., 1966;
8. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1991;
9. Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995.
10. Jurayeva, E. (2023). TARIXIY SHAHARLARDAGI DOMINANT INSHOOTLAR: TARIXIY SHAHARLARDAGI DOMINANT INSHOOTLAR.
11. Karimova, N., & Jurayeva, E. (2023). REGISTON SQUARE, TASHKENT: HISTORICAL AND ARCHITECTURE. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(10), 14-17.
12. Elmuradovna, J. E. (2023). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. Jurayeva, E., & Kholdorova, D. (2023). ESTABLISHING AN EXEMPLARY CULTURAL AND RECREATION PARK COMPLEX. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 2(11), 50-54.
14. Jurayeva, E., & Kholdorova, D. (2023). Amir Temur And The Architectural Decorations Of The Timurid Era Of Central Asia And Their Characteristics. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637)*, 1(9), 121-125.
15. Elmuradovna, J. E. (2023). REGISTON MAYDONLARINING KOMPOZISION TUZILISHI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 48-52.
16. Elmuradovna, J. E. (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 247-252.
17. Elmuradovna, J. E. (2021). Bukhara Registan: Past And Present. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 160-166.